

Verschwunden sind Sonne und Campingfreuden. In dichten Flocken fällt Schnee. Zwei Wochen lang weicht er nicht von den Zelten. Manchmal gibt eines unter der drückenden Last nach. Die Seile gefrieren, die Zelttücher werden steif. Kälte und Nässe regieren im Camp.

Campingzauber am Vereinabach. Wo sich Vernela- und Vereinabach vereinigen, stehen auf einem wie dazu geschaffenen Platz die Zelte. Es herrscht prächtiges Sommerwetter, und Campingzauber erfällt die Soldaten. Einer baut sich in einem nahen Bächlein mit ein paar Steinen seine eigene Badewanne (Bild rechts). Wer wollte da nicht Gebirgssoldat sein!

Sommer- Gebirgs-WK 1954

Nicht nur Feriengästen, auch Soldaten spielte das schlechte Sommerwetter üble Streiche. Doch während unten im Tal die Gäste in geheizten Hotelhallen haderten, versahen die Soldaten, dem Schnee und der Kälte zum Trotz, ihren harten Dienst auf über 2000 m Höhe. Photograph Herbert Maeder hat aus dem Sommer-Gebirgs-WK 54 der Gebirgs-Brigade 12 im Vereinagebiet regelrechte Winterbilder heimgebracht.

Tag für Tag marschiert die Truppe, denn das Kursprogramm wird auch bei schlechtem Wetter kaum geändert. Eine Gruppe kehrt aus einem Hochlager zurück und begegnet einem Unimogwagen. Die Kolonne gleicht einem Elefantenzug.

Tag für Tag fällt neuer Schnee und bald liegt er so tief, daß die Fahrzeuge nur noch mit großer Mühe vorwärtskommen. Pferde beweisen unter solchen Umständen ihre Überlegenheit; denn der Pferdetransport klappt auch auf schmalen Pfaden.

Der Marsch war streng, die Rast ist kurz. Voll bekleidet ruht sich die ermüdete Mannschaft auf dem Stroh im Zelt etwas aus. Bald muß wieder angetreten werden zu harter Gefechtsausbildung in schwierigem Gelände und scheußlichem Wetter.

